

**NOVOS TÁXONS EM FOCO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM
PALEONTOLOGIA COM BASE NO CURRÍCULO LATTES (1945-2024)**

Nome do apresentador: Lucas George Wendt¹ / lucas.george.wendt@gmail.com

Nome de todos os autores: Lucas George Wendt

Instituição de ensino dos autores. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Trabalho aprovado porém não apresentado no evento

RESUMO

Esta pesquisa realizou uma análise cientométrica da produção científica brasileira em Paleontologia, com foco em artigos publicados que relatam a descrição de novos táxons. O estudo adotou uma abordagem mista, integrando métodos qualitativos e quantitativos, com base em dados extraídos de 1.465 currículos de pesquisadores doutores disponíveis na Plataforma Lattes. A coleta dos dados foi realizada por meio da ferramenta Brapci Bibliometric Tools, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo posteriormente analisados em softwares especializados em métricas científicas. Foram considerados válidos 43.333 artigos completos publicados em periódicos. Destes, 3.517 (8,12%) continham os termos “novo”, “new” ou “nuevo” nos títulos, o que sugere a grande presença de estudos voltados à descrição de novas espécies, gêneros ou outras categorias taxonômicas. A partir desses artigos, foi elaborada uma nuvem de palavras que revelou padrões e tendências na produção científica nacional em Paleontologia. Os termos mais recorrentes nos títulos evidenciam o caráter descritivo e taxonômico da área, com destaque para palavras como “new”, “species”, “genus” e “description” (ver imagem ao fim do resumo), indicando a centralidade da descoberta e caracterização de fósseis inéditos. Além disso, termos associados à localização geográfica, como “brazilian”, “brasil”, “araripe”, “parana” e nomes de estados e regiões sul-americanas, sugerem a ancoragem regional dos estudos, bem como colaborações e comparações internacionais, sobretudo no contexto do Cone Sul. A presença de nomes de formações geológicas e períodos estratigráficos, como “formation”, “cretaceous”, “permian”, “triassic” e “pleistocene”, é interpretada como indicativo da conexão entre Paleontologia e Estratigrafia, o que, por sua vez, ressalta a função do contexto geológico na interpretação dos fósseis. O Cretáceo, em especial, aparece com frequência, demonstrando a relevância na ocorrência de fósseis no Brasil, especialmente na

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS. Especialista em Comunicação Institucional pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadersg (2021). Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo pela Universidade do Vale do Taquari - Univates (2017). Acadêmico de Arquivologia no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

